

Dep. Legal ppi 201502ZU4649

Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa

Depósito legal pp 197402ZU34 / ISSN 0798-1171

REVISTA DE FILOSOFÍA

MONOGRÁFICOS

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

Nº 98
2021 - 2
Mayo - Agosto

Revista de Filosofía, N° 98, 2021-2 pp. 10-12

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5527226>

Presentación

Este volumen recoge una serie de trabajos atravesados por un eje de abscisas común, las relaciones entre el arte y lo humano. Este eje se combina con otro de ordenadas que vehicula cronológicamente los textos. Ambos, conjugadamente, proponen un sistema de coordenadas móvil, un particular mapa de respuestas en clave estética a una cuestión irresoluble por definición, qué es el hombre. Es desde el horizonte estético desde donde atendemos y entenderemos como contemporáneos a Goethe, Schiller, Hamann, Juan Mas y Pi, Zambrano, Lyotard, Saito, Vercellone, McCarthy o Menke e incorporaremos la presencia de la casi siempre descuidada estética oriental.

En la cartografía que presentamos, lo trágico goethiano, entendido como ese desajuste entre lo que acontece y nuestras expectativas, goza de total actualidad. Lo trágico es el problema antropológico por excelencia al desembocar en el conflicto desgarrador entre lo esperado y la realidad que, en Schiller, el otro autor del que se ocupa Miguel Salmerón, va a estar unido al ejercicio de la libertad. ¿Antígona o Edipo? ¿Qué modelo tomar como referente? Esta encrucijada, entre la obediencia a las leyes o el cumplimiento del destino, la encontramos, en cierta manera, en la figura de Sócrates. Rebelles abordará la figura del pensador griego a partir de las *Memorabilia socratica* de Hamann, quien realizará una apropiación personal al *éthos* socrático para modelar un Sócrates estético en el que se dota de importancia a lo *daimonico*, a los sentidos, a las pasiones. De esta manera, lo estético es lo que hace posible la conjunción de lo humano y de lo divino, unión paradigmática materializada en un Sócrates encumbrado por Hamman a *maestro de la existencia*.

La unión indisoluble entre arte y vida es la premisa que sustenta las tesis esgrimidas por el crítico español Juan Mas y Pi en “El futurismo: una tendencia de arte y vida”. Rodríguez Martín, a través de un ejercicio de arqueología que rescata al texto del olvido, desentraña su impronta en el proceso de recepción del movimiento italiano en América Latina. En este análisis se pondrá de manifiesto cómo las estrategias de (in)visibilización contribuyen a establecer órdenes y desórdenes en lo canónico y en las (re)escrituras de la historia. Esto es de suma importancia ya que en el manifiesto la propuesta de una nueva humanidad se sustenta en la evolución y en la (re)volución del arte y de la literatura, en el ejercicio del crítico y de la crítica y de su poder destabilizador en la cultura y en la sociedad. El marco de las vanguardias, y en concreto, el expresionismo y, de nuevo, el futurismo serán objeto de análisis del artículo

de Antonio Castilla centrado en el concepto de rehumanización y deshumanización en María Zambrano. Desde el pensamiento de la filósofa malagueña, se establecerá una crítica a la modernidad señalada como primer momento de deshumanización acontecido como consecuencia de un proceso de cosificación que las artes de las primeras décadas del siglo pasado se encargaron de anunciar. Castilla tomará como referente principal *Algunos lugares de la pintura* desde el cual indagará aspectos tales como la presencia de las máscaras en las vanguardias como agotamiento de la tradición humanista occidental basada en la representación del rostro o las relaciones entre filosofía, pintura, música y poesía para intentar responder si es o no posible una rehumanización.

Lo humano será, igualmente, el concepto articulador de las propuestas de Falero y de Vilar. La humanización pensada desde lo inhumano será el motivo al que atenderá Vilar en su acercamiento al pensamiento de J. F. Lyotard, ligado, como en el caso de Zambrano con el rostro, a la dupla representable/irrepresentable. Como sabemos, el tratamiento de lo inhumano y su (i)rrepresentabilidad por parte del pensador francés orbita en torno a su reflexión de la *Shoah* y la cuestión judía, posición que será cuestionada por Vilar. Por su parte, Falero, a partir de Federico Vercellone, se planteará qué papel desempeña la categoría de la belleza en el mundo contemporáneo, ¿podemos salvarnos por la belleza (Han mediante)? Y, si es así, ¿qué belleza nos salvaría?

Godoy contesta a esta pregunta desde la estética de lo cotidiano de Yuriko Saito quien establece un vínculo indisoluble entre estética y ética. La experiencia estética de la cotidianidad conformaría una sociedad preocupada por el bien común, por el mejoramiento de la existencia, la inclusión del diferente, del débil, porque todos necesitamos de todos, todos necesitamos ser reconocidos en igualdad y singularidad. Es por ello que para Godoy, la estética de lo cotidiano desemboca, desde Saito, en una estética del cuidado. Sin duda, la propuesta de la filósofa de origen japonés, si bien dialoga con la tradición occidental, es deudora del pensamiento oriental. En este sentido, hemos considerado ineludible contar con un estudio que lo representara de manera específica, en este caso, desde la India. Rosa Fernández toma el concepto de interdependencia para ilustrar la concepción del *antropomorfismo cosmocéntrico* propio del pensamiento y de la tradición filosófica reflejada en la literatura clásica de los Vedas y los Upanisads, el cual, frente al antropocentrismo occidental, descentra lo humano para hacer posible una relación armónica con el cosmos, que se encuentra representada ampliamente en las artes.

Retomamos la metáfora del mapa ya que trazar una cartografía del presente será el objetivo del protagonista de *Satin Island*, obra del ensayista, crítico y novelista Tom McCarthy. Domingo Hernández relacionará el proyecto encargado a U, un informe

que debe explicar todo, una *Antropología en presente* deudora de las teorías del propio autor, donde la apofenia y el reconocimiento de patrones serán pilares esenciales para su propuesta estético-política y para preguntarse dónde queda lo humano en el mundo contemporáneo.

Por último, José F. Zúñiga aborda lo humano desde la concepción de la antropología estética de Christoph Menke como unión de facultad y de fuerza. La antropología estética del pensador alemán es la herramienta que nos permite volver a dialogar tanto con la tradición como con pensadores actuales para dilucidar el papel de la estética en la genealogía del sujeto y en la concepción del bien que se deriva de su propuesta.

Quisiéramos terminar con el agradecimiento a las colaboradoras y colaboradores del volumen por el esfuerzo realizado tras largos meses de desgaste provocado por la pandemia. También quisiéramos agradecer encarecida y afectuosamente el entusiasmo con el que *Revista de Filosofía*, en especial Lino Morán, recibió nuestra propuesta. Gracias a todo el personal de la revista por el derroche de energía y el tesón por mantener con buena salud, rigurosidad y calidad académica el proyecto.

Carmen Rodríguez Martín y José Francisco Zúñiga García

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

N° 98, 2021-2

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en agosto de 2021, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela*

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org